

TARBIYACHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Taylanova Shohida Zayniyevna p.f.d.dotsent

Samarqand Davlat Universitetining O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Murotqobilova Mahliyo Anvar qizi

Samarqand Davlat Universiteti O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bilamizki maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning ilk bo'g'ini, hozirgi kunda Maktabgacha ta'limga e'tibor kuchaymoqda ya'ni bolalarni maktab ta'limiga har tomonlama sifatli tayyorlab berish tarbiyachilarning ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda, jumladan bolalarning ekologik bilimni oshirish ham vazifalaridan biridir. Ekologiyaga e'tibor ota-bobolarimiz davridan shakllana boshlagan desam maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekistonning ekologiya muhofazasi uchun qilayotgan ishlari, davlatimizni ko'klamzorlashtirish, obodonlashtirish, maqsadidagi say-harakatlari tahsinga sazovor, maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik bilim berish, ekologik ma'daniyatini oshirish, tabiatga mehrini uyg'otishda tarbiyachining o'rni katta. Tarbiyachilarda ekologik kompetentlilikni rivojlantirish tizimini takomillashtirish haqida o'sshbu maqolada fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ekologiyaga e'tibor, "yashil makon" loyihasi, tarbiyalanuvchilarga ekologik bilim.

Dunyo barqaror rivojlanish maqsadida xalqaro va mintaqaviy ekologik ta'limga oid dasturlar zaruriyatini tan olmoqda va dunyo ta'lim tizimining yangi konsepsiyasida ijtimoiy va ekologik qatlamdagi ekologik muammolarni yaxlit ko'raoluvchi va tahlil etuvchi, tizimli va ijodiy fikrlovchi, mega-kompetentli mutaxassislar tashkil etishi ta'kidlangan. Bu borada, jahondagi-Kelajak dunyo ta'lim

federatsiyasi || —World Futures Studies Federation||2 dasturida —Environmental Education Link||, Londondagi «Education For Our Common Future|| barqaror rivojlanishning ta'limiy portali (GDLN) kabilar ekologik ta'limning rivoji uchun samarali xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha rivojlanish Strategiasida rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan global trendlar atrof-muhit, inson kapitali va global iqtisodiyot sanalib, iqlim o'zgarishlari, resurslarning cheklanganligi va urbanizatsiya masalalarini mos tadqiq etish, hamda kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyati va bugungi avlod ehtiyojlariga javob beradigan atrof-muhitni barqaror saqlash, SMART rivojlanish sifatida tavsiflanadi. Mazkur talablar talabalarning inson kapitali va global iqtisodiyot doirasida zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirishlarida, zamonaviy mutaxassisning ekologik kompetentligiga asos bo'ladigan ekologik tayyorgarlikning pedagogik modelini yaratish tanlangan mavzuning dolzarbligini dalolatlaydi.

Ekologik ta'lim-tarbiya tizimini o'rganish jarayonida bir nechta rivojlangan davlatlardagi ekologik ta'lim va tarbiya berish tizimini qiyoslab ko'rish, ulardagi innovatsion ta'lim muhiti, zamonaviy o'qitish tizimi va ekologik ma'daniyatning yuqoriligiga sabab bo'lgan omillarni o'rganish va ulardan o'z tajribamizda foydalanishning samarali usullarini yaratish, talabalar ekologik kompetentligini rivojlantirishda yordam beradi.

Xorijiy ekologik ta'lim mazmuni Dunyoning rivojlangan davlatlari					
	AQSH	Germaniya	Yaponiya	Koreya	Rossiya
1	Interfaol yondashuv	Fuqorolik majburiyatlari orqali	Haqiqiy-ekomaktablar bilan	Qat'iy qonun	Ekologik tadbirlar

				qoidalar tizimi	
2	Fasilitatsion yondashuv	Qat'iy qonun qoidalar orqali huquq orqali	Tabiatni asrashda davlatning ustuvorligi	Ekologik vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi xalqaro aloqalar	Ishchan rolli o'yinlar

3	Xolestik yondashuv (ингл- whole– yaxlitlikях лит)	Axborot bozori milliy va xalqaro ekologik turdagi axborotlar bilan to'la	Tabiatni asrashda amaliy jihatdan ustuvorligi (amaliyotning ustunligi)	Barqaror rivojlanish ta'limini tizimli yo'lga qo'yilishi	Tabiatga ekskursiya
4	—O'qtuvchi i-o'quvchi tizimida subyekt-subyekt	Kasbiy kompetentlik asosida yuzaga keladi	Urbanizatsiyalashgan davlatda insonlarning ongli tabiatni asrash	Ekologik ta'lim-tarbiyaning fanlararo integratsiyasi	Darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlar .

Yuqorida ekologik ta'lim tizimi tahlil qilingan davlatlarda olib boriladigan ekologik ta'lim-tarbiya asosida O'zbekiston Respublikasida quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- O'zbekistonning barcha ta'lim muassasalarida-Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi Qonunining 4- moddasida nazarda tutilgan ekologik o'quv bosqichining majburiyligini ta'minlash;

- hozirga qadar oliy ta'lim tizimida ekologik ta'lim-tarbiya tizimida chet el tajribalaridan foydalanilmagan jihatlarni aniqlash va ular asosida ekologik kompetentlikni rivojlantirish modellarini ishlab chiqish zarur;

- O'zbekistonda davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini ixtisoslikka oid kompetensiyalar bilan boyitish;

- ta'lim muassasalaridagi ekologik targ'ibot va tashviqot ishlarini hozirda global bo'lgan ekologik muammolar va ularning yechimiga qaratilgan umummilliy tadbirlar tashkil etishni ta'lim dasturlariga kiritish;

- oliy ta'lim muassasalarida talabalar tomonidan o'zlari tanlagan mutaxassislik va keng ekologik tafakkur orqali mintaqaviy, mahalliy hamda global darajadagi xavf-xatarlarning oldini olishga qaratilgan ijtimoiy-ekologik tadbirlarni Respublika miqyosida tashkil etish zarur;

- Respublikada faoliyat yuritayotgan, ekologik jihatdan qayta ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan korxonalariga talabalar tomonidan amaliy tashriflar o'tkazish;

- ekologik ta'lim tarbiyaga oid elektron metodik vositalarni yaratish va ulardan keng auditoriyada foydalana olish imkoniyatlarini yaratish;

- har bir olib boriladigan nazariy va amaliy mashg'ulotlarni vitagen texnologiyalar asosida tarbiyachi ongida o'z hayotiy jarayonlarida muhim ekanligini aniq ko'rsatib bera olish;

- inson hayotida amaliy vazifasini yo'qotgan va qayta ishlatiladigan mahsulotlardan "recycling" -(qayta ishlash) orqali foydalana olish kabilar bilan amalga oshiriladi.

Ekologik kompetentlik bu mutaxassislikka qo'yilgan talablar ichidagi zaruriy jihatlardan biri. Bo'lajak mutaxassis o'z kasbini yetuk egasi bo'lish uchun unda tayanch kompetensiyalar bilan birga umumiy (predmetli) va xususiy (biologik-ekologik) kompetentlikni asosi quyidagilardan iborat:

1. Biologik ob'yektlarni tanish va ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasi.
2. Biologik ob'yektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish va tajribalar o'tkazish va xulosa qilish kompetensiyasi.
3. Sog'lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya.

Ekologik muammolar davlatlar rivojlangan sari ko'payib bormoqda, ekologik muammolar global muammolarga aylanmoqda, insonlarning tabiatga noto'g'ri munosabati ekologik ma'daniyatni mohiyatini tushunmasligi achinarli holat. Yashil makonlar qisqarib o'simlik va barcha mavjudotlar sonining qisqarishiga olib kelmoqda. Shu boisdan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 2-noyabr kuni "Aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora-tadbirlari muhokamasi" yuzasidan bo'lib o'tgan vedioselektor yig'ilishida shaharlar, tuman markazlari hamda aholi punktlarida, ekologik vaziyat va hayot tozaligini ta'minlash borasida "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berilgan. Shu o'rinda "Yashil makon" umummilliy loyihasi Maktabgacha ta'lim sohasida ham amalga oshirildi. "Yashil makon" shiori ostida aksiya o'tkazildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hovlisiga ko'chatlar o'tqazildi. Eng quvonarlisi ko'chat o'tqazishni Maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin boshlab bergani maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarini ruhlantirdi desam to'g'ri bo'lardi. Bu harakatlardan maqsad nima? degan savol tug'iladi, maqsad tarbiyalanuvchilarning kichik yoshidan boshlab ularda ekologik ong, ekologik ma'daniyat, tabiatni sevish unga mehr quyish, tabiatga qanday munosabat bildirsak tabiat ham shunday munosabat bilan javob qaytarishini ongiga singdirish kerak.

Zero maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanib go'yo unib kelayotgan niholga o'xshaydi, niholga qancha e'tibor berilsa, mehr berilsa u serhosil daraxtga aylanadi va insonlarni o'zining mevasi bilan ta'minlaydi, bolalar ham shunday. Bolalar kelajagimiz poydevori, ularning miyasidagi bo'shliq bum bush biz uni yaxshi narsalar bilan to'ldirishim kerak. Mutaxasislarning ilmiy xulosasiga ko'ra inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 7 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Bundan ko'rinib turibdike insonlarga ekologik bilim berishni uning bolaligidan boshlash maqsadga mufoviq bo'lar edi chunki hozirgi kunga kelib ekologik muommolar yildan-yilga ko'payib bormoqda bunday muommolarni bartaraf etish uchun hammamiz yosh-u qari birgalikda harakat qilishi kerak. Bolalarga tabiat haqida bilim berish kerak, tabiatga ozor bermaslik ko'nikmasini shakllantirish kerak deymiz-u lekin bolalarga bilim beruvchi tarbiyachilarda ekologik ma'daniyat shakllanganmi o'zi? bu haqida o'ylamaymiz. "Sen bolangni tarbiyalama, sen o'zingni tarbiyala farzanding bari bir senga o'xshaydi" hamda " Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan maqol ham bejizga aytilmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev "Bolalarning bilimsizligi, ustozlarning o'quvsizligidadir" degan teran fikrlari qarida ma'no ko'p. Tarbiyachi avvalo tarbiyalanuvchilarga ta'lim berishda ularni yaxshi ko'rishi kerak, shundagina tarbiyachi mashg'ulot o'tish uchun o'z ustida ishlaydi, turli qiziqarli ma'lumotlarni izlaydi, mashg'ulot jarayonini qiziqarli va mazmunli o'tkazadi. Tarbiyalanuvchilarning diqqatini bir joyga jamlash qiyin, ularni e'tiborini qarata oladigan turli didaktik o'yinlar bilan mashg'ulot o'tkazilmasa bola zerikadi, qiziqishi yuqoladi. Tarbiyalanuvchilarga ekologik bilim berish uchun eng avvalo amaliy ishlarga ko'proq e'tibor berish kerak jumladan bolalga tuvakka gul o'tqazishni yoki tuproqqa ko'chat o'tqazishni, hamda suvni isrof qilmaslikka doir toza suv va turli xil narsalar tushgan suv qaysi biri toza, qaysi birini biz ichamiz kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirish lozim. Hozirgi kunda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jonli ekologik markaz tashkil etilmoqda, bu markazda jonli va jonsiz tabiat aks ettirilgan. Bu markaz orqali tabiat quyniga sayohat qilish, hayvonlarga

ozuqa berish, o'simliklarga suv quyishni ularga taklif qilish tarbiyalanuvchilarda tabiatga bo'lgan mehrni o'yg'otadi, hamda O'zbekiston quyoshli o'lka bo'lganligi sababli ekskursiyalar o'tkazish yilda bir marta bo'lsa ham hayvonot bog'iga olib borish. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiatni asrab avaylash to'g'risidagi tadbirlar, sahna ko'rinishlarini o'tkazish tarbiyalanuvchilarda tabiatga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tarafga o'zgarishiga olib keladi. Zero, biz tabiat bilan hamohang yashaymiz. Tabiatning shunday kuchlari borki, inson zoti unga bas kelolmaydi.

Xulosa qilib aytganimizda ekologiyani mazmun mohiyatini anglashda bolalikdan boshlash kerak, zero "Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh" deb bejizga aytishmagan. Bolalar kelajak poydevori, bu poydevorni qurishga yordam beruvchilar ota-ona, tarbiyachi, ustozlar, murabbiylar va boshq.dir. Har birimiz kelajak avlodga namuna bo'lishimiz kelajagimiz istiqbolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev.Sh.M 《Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz, «O‘zbekiston», Тошкент , 2017-yil, 17 bet
2. "Maktabgacha yoshdagi bolalarga pedogagik texnologiyalardan foydalanish orqali ekologik ta'lim-tarbiya berish (tayyorlov guruh) " Xakimova. Z (38-39 bet)
3. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish. Qonunlar va me‘yoriy hujjatlar. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. -T.: Adolat, 2002
4. "Maktabgacha pedagogika" fanidan o‘quv- uslubiy majmua Berdiyeva.M." Temiz 2018 " (69-70-71bet)
5. Джон Равен, —Компетентность в современном обществе, Москва:Когито-Центр, 2002. - 396ст.

6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261